

Подоляк Ельвіра Богданівна,
кандидат юридичних наук,
викладач кафедри кримінально-правових дисциплін
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0003-1642-7159>

Діяльності адміністративно-правового механізму запобігання корупції у світовому досвіді

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті досліджено діяльність адміністративно-правового механізму запобігання корупції у світі. Корупція в органах державної влади є великою соціальною загрозою, оскільки вона прямо або опосередковано впливає на суспільні цінності та підвалини державності. Тому держава, де влада характеризується високим рівнем корумпованості, не може вважатися ні демократичною, ні правовою, ні соціальною.

Досліджено особливості та прерогативи організації системи запобігання корупції в практиці окремих закордонних держав на підставі чого виокремлено практичні рекомендації щодо модернізації вітчизняного алгоритму запобігання корупції, зокрема у частині адміністративно-правової компоненти останньої.

Ключові слова: адміністративно-правовий механізм запобігання корупції, детермінанти виникнення корупції, запобігання корупціалізації, органи публічної влади.

Annotation. Corruption, as a social and legal phenomenon of destructive type, has influenced the functioning of social formations since the institutionalization of the public service mechanism. The integrative nature of the corruption phenomenon can be traced both in the organizational and legal and socio-political dimensions, so that the manifestations of corruption are peculiar to all states, irrespective of the specific model of governance that is applied in their functioning. Considering that corruption is a factor of inhibition of social progress processes, inversing and sometimes preventing the implementation of certain socio-political programs, the solution of the problem of neutralizing its influence on the functioning of modern political and legal organizations of public power has reached its apogee.

The article analyzes the activity of the administrative-legal mechanism of prevention of corruption in the world. Corruption in public authorities is a major social threat, since it directly or indirectly affects the public values and foundations of

statehood. Therefore, a state where the government is characterized by a high level of corruption can not be considered democratic, legal, or social.

The key issues of the historical and legal foundations of the emergence and institutionalization of corruption phenomena under the conditions of the national legal system, peculiarities of identification and organization of measures of anticorruption type are highlighted, the place and role of administrative law in the sphere of implementation of national measures for the prevention of corruption are outlined and the fundamental problems of the implementation of preventive and jurisdictional aspects are outlined. administrative-legal subsystem of anticorruption policy. The peculiarities and prerogatives of the organization of the system of prevention of corruption in the practice of certain foreign countries have been explored, on the basis of which the practical recommendations for the modernization of the domestic algorithm for the prevention of corruption, in particular, in the part of the administrative and legal component of the latter, are identified.

Key words: administrative and legal mechanism of prevention of corruption, determinants of corruption, corruption prevention, public authorities.

Вступ

Корупція, як соціально-правове явище деструктивного типу, чинила вплив ще на функціонування соціальних формацій з часу інституціоналізації механізму публічної служби. Інтегративність феномену корупції простежується як в організаційно-правовому, так і соціально-політичному вимірах, відтак, прояви корупції, у тій чи іншій мірі властиві усім державам, незалежно від конкретної моделі управління, яка застосована у їх функціонуванні. Зважаючи на те, що корупція становить фактор інгібіції процесів соціального поступу, інверсифікуючи, а подекуди і унеможлиблюючи реалізацію окремих соціально-політичних програм, вирішення питання щодо нейтралізації її впливу на функціонування сучасних політико-правових організацій публічної влади набула апогею власної актуальності.

Певною мірою висвітлення різних аспектів даної проблематики торкнулися у своїх працях: В. Авер'янов, О. Андрійко, Л. Аркуші, Л. Багрій-Шахматова, О. Бандурка, Д. Бахрах, Ю. Битяк, Х. Босак, Р. Калюжний, З. Кісіль, Р.-В. Кісіль, В. Коваленко, Р. Клітгард, Л. Коваль, І. Коліушко, В. Колпаков, А. Комзюк, М. Костенніков, О. Копиленко, А. Куракін, С. Коткін, Р. Клітгард, В. Кудрявцев, Є. Курінний, С. Лихачов, Д. Лук'янець, О. Мартиненко, Н. Матюхіна, В. Міллер, Є. Невмержицький, О. Негодченко, Н. Нижник, О. Синявська, С. Роуз-Екерман, С. Стеценко, А. Шайо, С. Шалгунова, Ю. Шемшученко, В. Шкарупа та ін.

Метою статті є розглянути діяльності адміністративно-правового механізму запобігання корупції у світовому досвіді.

Результати досліджень

Першими кроками міжнародного співтовариства у напрямку вирішення корупційного колапсу слугували заходи щодо уніфікації теоретико-дефінітивних, процесуальних та методологічних засад корупційної проблематики, внаслідок чого, положеннями підсумкового меморандуму

XXXIV сесії Генеральної Асамблеї ООН 1979 року визначались поняття корупції як явища, ознаки та типові національні форми прояву корупційних деліктів. Так зокрема корупцію було визначено як «виконання посадовими особами будь-яких дій або ж бездіяльність у сфері виконання їхніх посадових повноважень за винагороду в будь-якій формі в інтересах того, хто надає цю винагороду, як з порушенням посадових інструкцій, так і без такого порушення» [1, с.115]. Інноваційність даної дефініції у названий період полягала зокрема у інтеграції до номенклатури корупційних деліктів одержання неправомірної вигоди за вчинення формально правомірних дій, тобто без виходу службовою особою за межі службового регламенту та посадових інструкцій при взаємодії з приватноправовим суб'єктом. Таким чином, ООН відступила від усталеної на той час практики щодо асоціації корупції з діями, які полягають у вчиненні службового правопорушення за певну винагороду.

Подальше опрацювання проблематики запобігання корупції детермінувало прийняття ряду міжнародних актів, ратифікація котрих слугувала фактором суттєвої розбудови міжнародно-правового виміру антикорупційного механізму. Фундаментального розкриття проблематика організації міжнародного алгоритму запобігання корупції набула у положеннях наступних актів:

- Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, затверджена рішенням Ради Європи від 27.01.1999 року [2]. До числа основних положень конвенції належать:

А) розширення числа суб'єктів корупційних правопорушень. В п. «а» ч. 1 ст. 1 Конвенції визначено: «вираз "посадова особа" тлумачиться за змістом визначення "державного службовця", "публічної посадової особи", "мера", "міністра" чи "судді" у національному законодавстві та у кримінальному праві держави, де відповідна особа виконує такі функції». А також приписи ст. 7: «Кожна Сторона вживатиме таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для встановлення у своєму національному законодавстві кримінальної відповідальності за умисне надання під час здійснення підприємницької діяльності обіцянки, пропонування чи дачі прямо чи опосередковано будь-якої неправомірної переваги будь-яким особам, які обіймають керівні посади у приватних підприємствах або працюють на них у будь-якій якості, для них особисто чи для інших осіб, з метою заохочення їх до виконання чи невиконання наданих їм повноважень на порушення їхніх обов'язків»;

Б) інтенсифікація комплексу повноважень спеціалізованих національних правоохоронних органів у сфері формування доказової бази у справі та щодо вилучення незаконно одержаних активів. Встановлення презумпції винуватості публічної посадової особи, формалізація якої здійснена у положеннях Конвенції істотно спростило механізм ідентифікації корупційного походження конкретного активу підозрюваного, водночас створивши прозорий алгоритм ведення слідчих дій. Особливої уваги заслуговує норма ст.23 Конвенції, яка дозволяє: «ідентифікувати, вистежувати, заморожувати і заарештовувати

засоби та доходи, отримані від корупції, чи власність, вартість якої не відповідає законним доходам».

- Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією [3], затверджена рішенням Ради Європи від 04.11.1999 року.

Положення даного міжнародно-правового акта регламентує заходи, пов'язані зі здійсненням двосторонньої реституції пост-фактум вчиненого корупційного правопорушення, змістом якої є відновлення майнового стану суб'єктів публічного та/або приватного права до стану, що передував факту деліквенції. Формально визначивши корупцію в якості правопорушення з матеріальним складом, Радою Європи інституціоналізовано гомогенізаційний підхід щодо адаптації загальних процесуальних алгоритмів в межах юрисдикційних проваджень у справах про корупційні делікти. Зокрема положеннями ст.3 визначено: «Кожна Сторона передбачає у своєму внутрішньому законодавстві для осіб, яким заподіяно шкоду внаслідок корупційних дій, право на порушення судової справи з метою отримання повної компенсації за заподіяну шкоду. Така компенсація може охоплювати матеріальні збитки, втрачену вигоду та немайнову шкоду».

Практика порушення синалагматичного цивільного провадження у справі юрисдикційного типу усталена у правовому обігу багатьох держав та переслідує мету субституції суб'єкта відновлення майнових інтересів потерпілого (провадження за цивільними позовами компенсаційного характеру віднесено до приватно-правової категорії справ), що істотно зменшує навантаження на інститути публічного управління. Однак, як відзначає Т. Л. Козлов: «Практика цивільного судочинства ФРН та Франції демонструє розширене тлумачення положень Конвенції 1999 року щодо значення інституту цивільного судочинства у сфері здійснення антикорупційної політики. Оскільки нормативного обмеження щодо моменту звернення особи до суду з цивільним позовом положеннями Конвенції не встановлено, провадження у цивільній справі може набувати не лише форми сатисфакції майнових інтересів потерпілих, але й виступати фактором порушення кримінального провадження за фактами, наведеними у позовній заяві та встановленими у ході розгляду справи» [4, с.97–98].

Таким чином, інноваційність та практична значущість положень досліджуваного міжнародного акту у сфері запобігання корупції в основному забезпечується розширенням усталених підходів у сфері інтерпретації ролі інститутів громадянського суспільства та приватноправових суб'єктів в межах реалізації національної антикорупційної політики, що чітко прослідковується у положеннях спеціалізованих нормативних актів, імplementованих державами-учасницями конвенції.

- Конвенція ООН проти корупції [5], затверджена рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 31.10.2003 року.

«Кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних дій, якщо вони вчинені умисно:

а) обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі чи будь-якій іншій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги, щоб ця посадова особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації чи державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги для ініціатора таких дій чи будь-якої іншої особи;

б) вимагання або прийняття державною посадовою особою чи будь-якою іншою особою, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої себе чи для іншої особи, щоб ця особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації або державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги» [5].

В контексті дослідження використано досвід держав, які за даними спеціалізованих моніторингових розвідок міжнародної експертно-аналітичної організації “Transparency International” займають провідні позиції у рейтингу за критерієм рівня ефективності нейтралізації корупції як політико-правового явища. У ході реалізації завдання щодо імплементації передового досвіду іноземних держав у сфері організації функціонування адміністративно-правового механізму запобігання корупції проаналізовано особливості названої сфери публічного управління в межах національних правових систем Грузії, Сінгапуру, Ізраїлю та Японії.

Досвід політико-правових заходів щодо реалізації антикризової стратегії в Грузії продемонстрував неефективність сегментного (вибіркового) впливу на окремі сфери діяльності державно-владного апарату, наслідком чого політичним керівництвом країни, починаючи з 2004 року було розгорнуто, як слушно відзначив Каха Бендукідзе: «...процедуру тотального перезавантаження влади» [6, с.8]. Напередодні президентських виборів, у 2003 році, Грузія перебувала на межі економічного дефолту, процвітаюча організована злочинність перебувала під протекцією правоохоронних органів, службовці яких де-факто одержували фінансування від очільників банд-формувань, що породжувало всесилля корупції, а відтак і зневіру населення у дієвості закону. Метастази корупції проникли у всі без винятку сфери суспільної організації, що здебільшого обумовлювалось відсутністю адекватного реагування владних інститутів на повідомлення про корупційну активність, а подекуди й застосування заходів репресивного впливу щодо скаржників. Станом на 2003 рік, за даними “Transparency International”, індекс перцепції корупції в Грузії становив 18 умовних одиниць (100 одиниць свідчить про відсутність корупційних проявів, 0 балів – про тотальну корумпованість влади), внаслідок чого держава посідала 124 місце серед 133 держав, серед яких проводився моніторинг [7].

Незважаючи на політико-правову стагнацію Грузії, вже у 2008 році міжнародне аналітичне дослідження рівня корупції засвідчило істотний прогрес у сфері подолання проявів даного явища (з 124 місця у 2003 році на 67 місце у 2008 році) [8].

Зміст соціально-економічної компоненти антикорупційної реформи в Грузії охоплював:

- зміну стратегії соціального забезпечення представників публічно-владного апарату. Численні спеціалізовані дослідження [9, с.72–74; 10, с.32–33] окремих аспектів корупційної проблематики продемонстрували, що до числа детермінант, які виконують роль каталізаторів корупційної активності належать, на ряду з іншими, диссатисфакція носіїв владних повноважень рівнем офіційної винагороди за здійснення професійної діяльності, яка істотно відстає у розмірах від середньооблікового значення матеріального забезпечення співмирної за ступенем кваліфікації діяльності у приватному секторі.

- формування ефекту соціальної резистенції корупції. «До безумовних здобутків Грузії належить докорінна зміна суспільної толерантності до фактів корупції. Завдяки новинам на всіх телеканалах постійно висвітлюються факти затримання злодія в законі чи чиновника-хабарника. А все розпочалося 2005 р., коли в телефілії стали з'являтися відеозйомки та аудіозаписи, що фіксували моменти отримання хабара посадовцями. Більшість громадян країни перестали вважати корупцію прийнятним сервісом і почали сприймати її як гріх» [11, с.75].

Історія антикорупційної практики в Сінгапурі сягає своїми витокami 1955 року, що пов'язується з вступом у сферу політичного життя держави «Партії Народної Дії» (далі – ПНД), сформованої майбутнім Прем'єр-міністром Лі Куан Ю. Як відзначає Генеральний секретар ПНД: «Ми побоювалися за результат виборів, тому що відчували себе невідготовленими й недостатньо організованими, щоб боротися з комуністами, які, у разі нашої перемоги на виборах, стали б боротися з нами. Але залишити цю групу негідників при владі на наступний п'ятирічний термін означало б заразити корупцією й тих державних службовців, які, у цілому, були чесними людьми. Якби це сталося, ми б уже не змогли управляти державою. Ми вирішили боротися за перемогу» [12]. Відтак, антикорупційна стратегія у політичній макросфері інтерпретувалась не як засіб політичної пропаганди, а радше в якості методу превенції тотального занепаду зачатків суверенної державності, яка проголосила свою незалежність від домініонату Великої Британії. Стан публічного механізму, який базувався на запозиченій англосаксонській моделі управління, характеризувався інтегративним значенням корупційних проявів, що складала неодмінну ознаку усіх управлінських процесів від дрібного побутового – до вищого політичного рівня.

Після одержання приголомшливої перемоги у ході виборів у Законодавчі збори, ПНД обрала рішучий та безкомпромісний вектор на тотальне подолання корупції як соціально-правового явища. Першим кроком у даному напрямку було запровадження нової державної інституції «Бюро з розслідувань корупції» – спеціалізованого правоохоронного та контрольного-наглядного органу, наділеного максимально широкими повноваженнями у сфері протидії корупційним правопорушенням, виявлення та усунення причин та умов, що їм сприяють. Застосована аутсорсингова модель комплектації службового складу Бюро (залучення незалежної міжнародної аналітичної організації у процедуру

професійного відбору службовців) дозволила поголовно виключити корупціалізацію цього процесу з одночасним забезпеченням високого професійного рівня кандидатів, які приймали участь у конкурсі.

Втім, найважливішим заходом, спрямованим на викорінення корупції в Сінгапурі виступили заходи щодо істотного підвищення соціальних стандартів для службових осіб, уповноважених на здійснення владних повноважень: безпрецедентне зростання заробітних плат; забезпечення повного спектру послуг щодо соціального, пенсійного та медичного страхування службовців та членів їх сімей тощо. Тотальне перезавантаження публічного апарату супроводжувалось істотною лібералізацією державної політики, спрощенням управлінських процедур та тотальним скасуванням дотаційних процесів, які, незважаючи на виснажливість для державного бюджету не створювали бажаного ефекту соціально-економічної стабілізації.

Окремим аспектам організації механізму адміністративно-правового запобігання корупції в Республіці Ізраїль приділено увагу в наукових дослідженнях Кононенка С. Я. [13, с.189–192], Мартела Ж.-Ф. [14, с.41–43], Мірошника Ю. П. [15, с.140–142], Прохоренка О. Я. [16, с.97–109]. Займаючи провідні позиції у рейтингових оцінках усіх спеціалізованих моніторингових організацій, що займаються визначенням ефективності публічного управління та ступеня ризиків у ході державної влади, за критерієм ефективності антикорупційної стратегії та практики її реалізації, досвід цієї держави становить значний інтерес в цілях визначення методів підвищення ефективності вітчизняного антикорупційного механізму.

Система заходів по запобіганню корупції в Ізраїлі складається з трьох взаємодіючих компонент:

- превентивної. Оскільки локалізація корупції як соціально-правового явища опосередкована сферою публічного управління, запровадження високого рівня забезпечення службових осіб та широкого спектру соціальних гарантій, у поєднанні з високими мірами покарань, які встановлюються законодавством за вчинення корупційних правопорушень, де-факто забезпечують значний попереджувальний вплив на свідомість як носіїв владних повноважень, так і на соціальну перцепцію корупції як явища. Таким чином, нейтралізація корупційного ризику на локальному рівні забезпечена ринковими методами – внаслідок забезпечення очевидної нерентабельності неправомірної винагороди з соціальними гарантіями, втратою котрих для службовця загрожує вчинення корупційного делікту;

- моніторингової. Виділення даної компоненти в якості самостійного елементу адміністративно-правового механізму запобігання корупції в Ізраїлі пов'язане з роллю, яку моніторинг корупційної активності виконує в межах загальнодержавного управління та особливостями процедури здійснення моніторингових заходів. Незважаючи на фактичну відсутність спеціалізованого органу, який уповноважений на здійснення розслідування корупційних правопорушень, практикою Ізраїлю сформовано модель «подвійного контролю» публічного управління: оперативно-слідчі заходи у справах про корупційні делікти здійснюються окремим підрозділом національної поліції

«Лахав 433», утвореного 1 січня 2008 року з ініціативи міністра внутрішньої безпеки Аві Діхтера та очільника національної поліції Ізраїлю Дуді Коена з відкритим доступом до участі у слідчих заходів громадських організацій. За кожним фактом виявлення проявів корупції відбувається обов'язкове повідомлення Кнесету (парламенту держави), що забезпечує прозорість слідства та фактичну неможливість використання адміністративного тиску на процес його здійснення. Водночас, участь громадських організацій таких як «Громадський рух за чистоту влади» створює позитивну динаміку у площині пришвидшення дізнання та досудового слідства, у тому числі шляхом використання таких правових та соціальних інструментів як звернення громадян, запити, надання доказової інформації, та, що найважливіше – забезпечення висвітлення ходу та результатів провадження у засобах масової інформації;

- репресивно-правової. Правообмежувальні заходи, передбачені законодавством Ізраїлю за вчинення корупційних правопорушень асимільовані в межах двох підсистем законодавства: кримінального права та дисциплінарного провадження. Так зокрема, зважаючи на не кодифікований характер правової системи даної держави, запозиченої з Англосаксонської системи впродовж колоніального правління Англії, кримінально-правова сфера регламентації заходів правової відповідальності за корупційні правопорушення базується на положеннях розділу 5 Закону «Про кримінальне право Ізраїлю» [17] (далі – Закон) та практиці їх застосування, відображеної у судових прецедентах у даній категорії справ.

Специфіка Закону, у порівнянні з положеннями національних правових систем європейського (Романо-германського) типу, полягає у симбіозі матеріальних норм (визначення складу кримінального правопорушення) та процесуальних приписів (особливості перебігу процесів доказування, вказівка на допустимі джерела оперативної інформації, розмежування обсягів предмета злочину, окреслення наслідків одержання хабаря для різних категорій службових осіб), що дає можливість визначити усі особливості антикорупційного механізму у їх єдності. Суб'єктами відповідальності за корупційні злочини виступають службова особа громадської організації (уповноважена на виконання управлінських функцій особа, незалежно від організаційно-правової форми установи та підпорядкування останньої) та будь-яка фізична чи юридична особа приватного права (хабародавець). [17].

Заслугує на увагу також економізація наслідків вчинення корупційного делікту, проявом котрої є встановлення альтернативної санкції за вчинення службовою особою злочину у формі одержання хабаря: санкцією ст. 290 Закону встановлена можливість обрання одного з видів кримінального стягнення (позбавлення волі на строк 10 років або штраф у п'ятикратному розмірі від суми, яка встановлена у Загальних розділах Закону, тобто 1130 тис. шекелів), що дає можливість збагачення державного бюджету та зменшення навантаження на пенітенціарну систему. Деякими дослідниками відзначається неприпустимість такого підходу, оскільки застосування виключно майнового

стягнення не забезпечує достатнього виправного впливу на особу, визнану винною у вчиненні кримінально-караного діяння [18, с.17; 19, с.118–119].

Євроінтеграція як процес утворення наднаціональної організації Європейського Союзу детермінувала істотні зміни у національних системах управління держав-учасниць євроспільноти, реалізація котрих неминуче охоплювала перегляд вітчизняних антикорупційних стратегій. На увагу у означеному контексті заслуговує досвід ФРН, – ініціатора та найактивнішого учасника управлінських реформ спрямованих на реорганізацію управлінських механізмів у руслі налаштування клієнтсько-сервісного алгоритму взаємодії населення та інститутів публічної влади. Вдало зміст управлінських реформ в європейських країнах охарактеризовано Василенком І. А.: «Зміна парадигм вбачається в зміні способів дії та мислення. Влада як фірма з обслуговування, громадянин як клієнт, держава як ринок, дії уряду як конкуренція, муніципалітет як група аффілірованих компаній – ось до чого прагне зміна парадигм» [20, с.34]. Комплексна реформа управлінського сектору держав-учасниць ЄС базувалась на моделі управління «COPERNIC», розробленій та апробованій у ФРН, визначальними засадами якої слугували наступні принципи здійснення державної влади:

«Відкритість – клієнти повинні знати, як здійснюється державне управління, які чинники обмежують діяльність державних службовців, хто за що несе відповідальність і як можна виправити ситуацію у випадку неправильних дій.

Залучення клієнтів – стосунки з клієнтами як активними учасниками пропозицій і дій органів державної влади.

Задоволення потреб клієнтів – надання послуг відповідно до конкретних запитів людей.

Доступність – клієнти повинні мати легкий доступ до органів влади в зручний час і до інформації в зручній формі» [21, с. 243].

Слід відзначити також ряд фіскально-облікових та організаційно-правових заходів, здійснених у політичній практиці ФРН в цілях зменшення проявів корупції:

- Фінансово-кредитні установи, незалежно від організаційно-правової форми та підпорядкування зобов'язані запитувати джерело походження активів, розмір яких перевищує 20 тис. марок та інформувати правоохоронні органи у разі відсутності підтверджуючих документів у особи, яка звертається за здійсненням відповідної трансакції;

- Розширення кола суб'єктів, наділених повноваженнями у сфері запобігання проявам корупції у сфері публічного управління шляхом інтеграції на правах допоміжних учасників інститутів громадянського суспільства: громадських організацій, професійних та інших соціальних об'єднань, рухів тощо. Зокрема практикою ФРН було підтверджено високий рівень ефективності залучення соціальних інститутів у процес акумуляції даних про потенційні форми корупційної активності у механізмі публічної влади. У Нижній Саксонії (адміністративно-територіальній одиниці ФРН) керівництвом місцевого управління кримінальної поліції було прийняте рішення щодо збирання

інформації про прояви корупції від громадян на конфіденційній основі (шляхом анонімного повідомлення про обставини, в яких вбачається склад корупційного делікту). Як відзначає М. І. Мельник: «Таке рішення було прийнято за результатами пілотного проекту, під час якого за чотири місяці до вищезазначеного спецпідрозділу, який складається всього з 9 працівників прокуратури та 33 поліцейських, надійшло 184 повідомлення. Карні справи було відкрито у 124 випадках, з яких 30 % – справи щодо корупції» [22, с.112–113].

Таким чином, особливістю антикорупційного механізму ФРН слід визнати мобілізацію усіх інститутів публічної та соціальної підсистем у контексті кооперації задля досягнення спільної мети – налаштування державного та локального управління на сервісно-адміністративний лад з чітким дотриманням базових гарантій законності, ефективності та соціальної спрямованості через викорінення усіх дестабілізаційних факторів (у тому числі і корупційних правопорушень).

Незважаючи на відсутність в національній правовій системі Японії спеціалізованого нормативно-правового акту у сфері запобігання корупції, практика функціонування державного механізму у цій країні свідчить про високий рівень ефективності обраної концепції викорінення корупційних проявів, що забезпечує актуальність дослідження її елементів. Правова система Японії, характеризується значною дифузивністю та об'ємністю нормативно-правової регламентації суспільних відносин, внаслідок чого положення антикорупційного спрямування інтегруються у ході законодавчої діяльності в приписи галузевих спеціалізованих актів. Обраний підхід регламентації заходів запобігання корупційним проявам дозволяє забезпечити високий рівень їх динамічності базуючись на врахуванні специфіки перебігу суспільних відносин у кожній зі сфер нормативної регламентації. Таким чином, досвід Японії у сфері організації адміністративно-правового механізму запобігання корупції можна вважати унікальним, зважаючи на наявність спеціалізованого підходу до виявлення, нейтралізації та подальшої превенції корупційних деліктів у кожній зі сфер суспільного життя, в межах якої відбувається взаємодія з носіями повноважень у сфері управління.

У ході дослідження зарубіжного досвіду у сфері запобігання корупції Шевчук О. О. відзначає: «В Японії, як і в багатьох країнах, одним з найголовніших напрямів боротьби з корупцією є кадрова політика. Японським державним службовцям гарантована гідна оплата праці. Значну увагу японський законодавець приділяє етичній поведінці політиків і службовців. Так, з квітня 2000 р. у країні діє Закон “Про етику державних службовців”, а так само затверджені урядовим указом етичні правила державного службовця і норми адміністративних покарань за їх порушення. В етичних правилах державного службовця даються визначення “зацікавленої особи” і докладний перелік неетичних дій, що виключає довільне тлумачення вимог закону.

У квітні 2001 р. у Японії набув чинності Закон “Про розкриття інформації”. Цей акт гарантує громадянам право на доступ до офіційної інформації, що є в урядових установах, і можливість подати апеляцію в Раду з

контролю за розкриттям інформації в тому разі, якщо уряд вирішить не розкривати певну інформацію. Ці умови дали змогу громадським організаціям викрити кілька випадків корупції» [23, с.108].

Таким чином до числа характерних організаційно-правових властивостей антикорупційного механізму Японії науковці відносять:

- «1) заходи політичної економії (підзвітність політичного керівництва, реформа фінансування політичних партій і кампаній);
- 2) реформа державної служби (гідна оплата праці, система стимулів);
- 3) забезпечення громадських свобод (система соціально-правового контролю і моральної дії на політиків з боку громадського суспільства)» [24].

Підсумовуючи міжнародний досвід у сфері організації механізму адміністративно-правового запобігання корупційним правопорушенням, слід виокремити наступні підсистеми заходів антикорупційного характеру, які обумовлюють високий рівень ефективності проаналізованих національних моделей:

- Нормативна. Визначальною запорукою організації дієвого механізму запобігання корупції безумовно виступає усвідомлення комплексного деструктивного характеру корупції як соціального явища та адекватна модернізація національного законодавства у сфері регламентації підстав, форм та методів юридичної відповідальності за вчинення корупційних деліктів. Істотний вплив на ефективність національного антикорупційного механізму здійснює також системний підхід у визначенні суб'єктів корупційної перевірки (службових осіб, які несуть юридичну відповідальність за вчинення корупційних деліктів), регламентації методики виявлення ознак потенційної корупціогенності та деталізації процесуальних заходів, застосування яких відбувається у ході відповідного провадження;

- організаційно-правова. Створення спеціалізованого органу у сфері моніторингу корупційної активності, функціонування якого базується на фактичному вилученні службовців даного інституту з підпорядкування органів державної влади, практична діяльність яких і виступає об'єктом антикорупційної перевірки дозволяє мінімізувати адміністративний тиск, підвищуючи об'єктивність її перебігу та рівень якості результатів останньої;

- соціально-економічна. Комплексний перегляд засад організації проходження державної служби, здійснюваний в цілях підвищення рівня матеріального та соціально-побутового забезпечення носіїв владних повноважень створює ефективний превентивний базис подальшого використання службового становища задля одержання неправомірної вигоди та однорідних форм деліквентної поведінки учасників публічного управління. Практика досліджуваних країн продемонструвала високий рівень корупційно-превентивного впливу заходів соціально-економічного характеру у сфері реалізації публічної влади, що підтверджує важливість саме даного напрямку у площині формування вітчизняної системи запобігання корупції;

- політична. Каталізатором процесів ефективного здійснення антикорупційних заходів в межах державно-владного апарату виступає практичне впровадження базисних постулатів рівності, законності та

об'єктивності у алгоритм правозастосування у площині запобігання корупційним проявам, що потребує викорінення диспаритетності у правовому статусі окремих категорій службових осіб, які використовуючи юрисдикційний імунітет безкарно вчиняють корупційні правопорушення. Транснаціональний досвід, одержаний у ході спеціалізованого аналізу публічних механізмів на предмет виявлення заходів щодо підвищення ефективності вітчизняної антикорупційної системи, засвідчує необхідність об'єктивного аналізу можливості зняття імунітетів з представників владного апарату.

Таким чином, за результатами проведеного аналізу досвіду закордонних країн у сфері організації функціонування адміністративно-правового механізму запобігання корупції одержано дані щодо комплексу заходів, впровадження яких у вітчизняну систему публічного управління дозволить істотно підвищити актуальність функціонування даної ланки правозахисного апарату, знизивши вплив корупції на ефективність діяльності усього алгоритму публічної влади в Україні, становлячи істотну передумову забезпеченню практичного втілення пріоритетів законності та верховенства права як базисів вітчизняного правопорядку.

Висновки

Аналіз світового досвіду формування та діяльності адміністративно-правового механізму запобігання корупції здійснено у нерозривному взаємозв'язку ідентифікації засад міжнародно-правової регламентації антикорупційних заходів та особливостей форм та методів їх інтеріоризації та деталізації на національно-правовому рівні у спеціалізованих актах законодавства окремих закордонних держав (Грузії, Сінгапуру, Ізраїлю, ФРН та Японії). Досліджено та систематизовано дані щодо впливу політико-правової, соціально-економічної та кримінологічної підсистем факторів на організацію кожної з національних систем запобігання корупції, за результатами чого виділені функціональні особливості кожної з них задля подальшої імплементації у національну антикорупційну систему.

Список використаних джерел

1. Nevmerzhyč'kyj Je. V. Korupcija v Ukraї'ni: pryčyny, naslidky, mehanizmy protydii': monografija / Je. V. Nevmerzhyč'kyj. – K.: KNT, 2008. – 368 p.
2. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) : Конвенція Ради Європи, від 27.01.1999 № ETS173: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_101
3. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією : Конвенція Ради Європи від 04.11.1999 – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_102
4. Козлов Т. Л. Проблемы профилактики коррупционных правонарушений в государственных и муниципальных органах: монография / Т. Л. Козлов. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 192 с.

5. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (укр/рос) ООН: Конвенція від 31.10.2003 – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
6. Бендукідзе К. Реформи охорони здоров'я в Республіці Грузія: від радянської руїни до охорони здоров'я на ринковій основі / Каха Бендукідзе// Вид-во: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», К. – 2014. – 52.
7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2003/0/
8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.transparency.org/research/cpi/cpi_2008/0/
9. Ванюшкин С. В. Методологические вопросы борьбы с коррупцией и организованной преступностью / С. В. Ванюшкин. – М.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 1997. – 345 с.
10. Гладких В. І. Корупція в Росії: генезис, детермінанти та шляхи подолання / В.І. Гладких // Російський слідчий. – 2001. – №3. – С.31–35.
11. Сиротин А. Е. Лечение «заразной жадности»: борьба с коррупцией в Сингапуре / Арсений Евгеньевич Сиротин // Можно ли в борьбе с коррупцией в России использовать зарубежный опыт. Сборник очерков под редакцией П. С. Филлипова – СПб.: Норма, 2010.– 164 с.
12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.pravda.com.ua/columns/2014/12/5/7046467/>
13. Кононенко С. Я. Шляхи вдосконалення боротьби з корупцією в ОВС України / С. Я. Кононенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.–практ. журнал / Координац. ком. по боротьбі з корупцією і організ. злочинністю при Президентіві України, Міжвідом. н.–д. центр. – 2007. – № 17. – С. 185–193.
14. Мартел Ж.-Ф. Служба чиновника. Управление его карьерой: правовое регулирование или анархия? / Ж.-Ф. Мартел // Кадровая работа за рубежом. – М. : ИНПАИ, 1998. – Вып. 4. – С. 34–48.
15. Мірошник Ю. П. Організаційно–правові заходи протидії корупції в органах державної влади та управління / Ю. П. Мірошник // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.–практ. журн. / Координац. ком. по боротьбі з корупцією і організ. злочинністю при Президентіві України, Міжвідом. н.–д. центр. – 2007. № 16. – С. 138–145.
16. Прохоренко О. Я. Протидія корупційним проявам в системі державної служби України (організаційно–правовий аспект): дис. ... кандидата наук з держ. упр.: 25.00.03 / Олексій Якимович Прохоренко. К., 2004. – 206 с.
17. Про кримінальне право Ізраїлю : Закон. – 2001 («סממ-קוח רורחש לע» פלג») – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/056_025.htm;
18. Домбрутова А. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з корупцією / А. Домбрутова // Юридичний вісник України. – 2007. – № 2. – С.12–19.

19. Кабашов П.А. Коррупция и взяточничество в России: исторические, криминологические и уголовно-правовые аспекты. / П. А. Кабанов – Нижнекамск: Нижнекамский филиал МГЭИ, 1995. – 234с.
20. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. – М.: Логос, 1998. – 168 с.
21. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС: Порівняльний аналіз / Пер. з фр. – К.: Основи, 1996. – 420 с.
22. Мельник М. І. Німеччина на шляху боротьби з корупцією / М. І. Мельник // Право України. — 1997. — № 11. — С. 111–115
23. Шевчук О. О. Практика зарубіжних країн у боротьбі з корупцією / О. О. Шевчук, В. П. Глоба // Юрид. психологія та педагогіка. - К.: Експрес-літ, 2011. - № 2. - С. 107-110.
24. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://sd.net.ua/2012/03/09/mizhnarodnij-dosvid-protidiyi-korupciyi.html>